

Humedales de Sabana

Año 2001
Volumen 1
Número 5
(Mayo)

BRIEVA, Claudia MV* y VARELA, Néstor (e) MV**.

Contenido:

- Introducción
- Los humedales de sabana agonizan
- Bibliografía recomendada

Humedal

Introducción

La gran riqueza hídrica de Colombia se debe a su situación dentro de la franja intertropical, donde confluyen los vientos alisios causando nubosidad y lluvias. No obstante esta riqueza hídrica, en el país se presentan problemas de oferta de agua, ocasionados por la contaminación y desecación de lagunas y pantanos.

Tan solo unos pocos enclaves, en su mayoría lagos o lagunas de cierto renombre, se encuentran bajo algún tipo de figura de protección nacional, pues no existe una legislación o normativa más concreta para la preservación de estos humedales en función de sus características ecológicas, muy diferentes de las que presentan otro tipo de ambientes acuáticos.

Los humedales de Colombia están siendo afectados por muchas circunstancias adversas, especialmente aquellos ubicados en el altiplano cundiboyacense, zona que ha visto crecer su población aceleradamente, y en la cual se están desecando estos importantes ecosistemas para edificar urbanizaciones o establecer potreros para ampliar las zonas ganaderas o las áreas cultivables.

Los Humedales de Sabana Agonizan

La denominación de humedal hace referencia a extensiones de hábitats acuáticos interiores como marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo extensiones

de agua marina de poca profundidad. Los humedales presentan una gran variedad de ecosistemas, importantes en la regulación de los ciclos biológicos de la tierra.

En Colombia, según el Sistema de Clasificación de la Convención para la Conservación de Humedales Ramsar, se encuentran todos los tipos de humedales; entre los cuales podemos mencionar los humedales marinos costeros, como los estuarios y manglares de la Costa Atlántica y Pacífica colombianas, la ciénaga grande de Santa Marta y la ensenada de Utría.

Entre los humedales continentales tenemos el complejo de ciénagas creado por la cuenca de los ríos San Jorge y Cauca, Atrato y Sinú, así como las vastas sabanas y bosques inundables en la Orinoquía, Amazonía, bajo Magdalena y zona Pacífica.

También se consideran humedales las tierras pantanosas en el Guainía, Guaviare y el Pacífico, así como las turberas situadas en los páramos, lagunas y pantanos de páramo.

En la categoría de humedales artificiales pueden citarse los embalses, estanques de acuicultura, zonas de riego, diques, canales de transportación de drenaje y zanjales.

Los humedales localizados por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar se denominan humedales de alta montaña, y debido a sus características fisicoquímicas y biológicas, así como por las condiciones ambientales extremas a las que se hallan sometidos, presentan una enorme fragilidad frente a diversos impactos ambientales, como son la erosión en los márgenes y

* Médica Veterinaria

Directora de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres.
E mail: Brieva@WildlifeRehabilitators.com

** Estudiante de Medicina Veterinaria

Voluntario de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres.
E mail: Nestor@WildlifeRehabilitators.com

cuencas, la acidificación, el represamiento, la explotación hidroeléctrica, y las actividades mineras.

La actual avenida Jiménez con carrera séptima y alrededores, conocido hoy como la Ciudad de Bogotá, hace miles de años fue habitada por patos, tinguas, garzas y cientos de especies de vegetación. Era lo que se conocía como el lago Humboldt, que bañaba la actual Sabana de Bogotá hace 40 mil años.

Por su parte el científico Jorge Hernández, explica que cuando Jiménez de Quesada llegó a la Sabana había grandes sectores pantanosos que se vieron todavía en épocas más recientes. "Para ir de Santa Fe a Facatativa, a finales del siglo pasado, era necesario embarcarse en Soacha y navegar un largo rato", afirma Hernández.

Lo que queda de la gigante extensión de agua se ha fraccionado con el paso del tiempo y ahora sólo permanecen algunas zonas con agua, que durante este siglo han sufrido de un despiadado fraccionamiento. El triste panorama lo dan las cifras. De 50 mil hectáreas de humedales que había en los años cincuenta se pasó a 800 hectáreas, y el peligro de que este número se reduzca es inminente.

Basta con sentarse a contemplar algún humedal para entender lo que pierde la ciudad si se les deja morir. La oportunidad de escuchar los pájaros, contemplar las flores o caminar en silencio por entre la vegetación a pocos metros de la congestionada ciudad es un placer que ya casi nadie disfruta.

Y es que un humedal no es una cloaca o un terreno baldío donde sólo sobreviven las ratas y los mosquitos. Es un ecosistema en el que habitan cientos de especies de fauna y flora llamadas endémicas, es decir, exclusivas de ese lugar. Por eso, si el humedal se reduce, o se acaba, estas especies desaparecerán de la faz de la tierra.

Con la destrucción de hábitats (tala de bosques, relleno y desecación de humedales, sobreexplotación de las selvas y cuencas hidrográficas, contaminación hídrica, cultivos ilícitos y colonización), los animales pierden lugares en donde desarrollan sus ciclos biológicos, encontrándose con la necesidad de habitar nuevas regiones en donde encuentran

dificultades para adaptarse a condiciones diferentes (competencia con especies residentes y cacería), y por tanto interrumpen por largos períodos las funciones de su ciclo vital.

La importancia de los Humedales radica en que son lugares indispensables para el ciclo biológico de crecimiento de los peces, camarones y langostas, entre otros, que serán fuente de alimento para otros animales -silvestres y domésticos- así como para el hombre.

Los humedales son también importantes en el control de inundaciones mediante la descarga de acuíferos, purificación de las aguas por retención de sedimentos, y control de la erosión, ya que disminuyen la velocidad del viento y la fuerza de las aguas, contribuyendo además a amainar la agresión de las tormentas, y a estabilizar los microclimas.

Los humedales naturales de la Sabana de Bogotá, como el de La Conejera, La Florida o La Herrera, se constituyen en lugar de anidamiento y descanso de numerosas especies silvestres, complementando al gran ecosistema de humedales de aguas continentales localizado en el altiplano. La conferencia mundial de humedales (Ramsar) ha declarado que: "una hectárea de zona húmeda produce más riqueza bioenergética que siete hectáreas de cualquier cultivo tradicional renovable...".

Desde otro punto de vista, son lugares utilizados para la recreación y el turismo, donde diversas especies silvestres pueden encontrar refugio y alimentación, por ejemplo, aves migratorias como Playeros y Chorlitos, Agujetas, Garzas castañas y blancas, loros de anteojos, colibríes, golondrinas gallinas de agua y tinguas. Especies endémicas o de hábitat restringido en Suramérica y Colombia como la Tingua Cundiboyacence y la Tingua Moteada, y mamíferos como el Curí, la Danta de páramo, la Comadreja Colombiana y la Comadreja Común, el Ratón Selvático Colombiano y el Ratón Arrocero, son habitantes de los humedales de alta montaña. Hay 4 especies de peces nativos en la región: capitán enano, capitán grande, guapucha y pez graso.

La utilización en los últimos años de algunos de los humedales mejor conservados de algunos países como sensores de cambios ambientales, está contribuyendo

notablemente a valorar el importante papel que pueden desempeñar estos ecosistemas como herramienta de trabajo tanto en la interpretación de los cambios climáticos sucedidos en el pasado, como en la predicción de los posibles efectos de los que ocurran en el futuro.

Para el altiplano cundiboyacence la degradación de los humedales es crítica; esta disminución ha sido producida por el drenado de terrenos para cultivo, construcción de vías y crecimiento urbano; sin embargo, no se ha estudiado la importancia como lugar de establecimiento temporal de aves migratorias como el pato Barraquete, lo que contribuye a que su población haya disminuido notablemente, además de causar que otras especies como el Pato Rabo de Gallo, el Pato Cucharero y el Pato americano sean muy difíciles de ver en nuestro territorio.

Poco se ha estudiado sobre especies endémicas, vegetales y animales, y se ha desconocido tanto su importancia, que no se adelantaron acciones efectivas para evitar la extinción del Zambullidor Andino.

En La Conejera, uno de los 12 humedales que quedan en Bogotá, el trabajo de su Fundación ha sido básico para recuperar y conservar lo que aún queda. Hace pocas semanas, los observadores encontraron un grupo de loros que se cree pertenecen a una especie endémica regional. En marzo de 2000, la gran noticia fue el hallazgo de una planta, hasta ahora conocida sólo en humedales de Bogotá, llamada Senecio, y descrita hace pocos años. La planta había sido declarada extinta por la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza (UICN) y por el Instituto Alexander Von Humboldt.

En humedales que aún quedan como La Florida, Tibanica, Jaboque y Juan Amarillo, sobreviven a la mano devastadora del hombre unas 150 especies de aves asociadas a este ecosistema. Y es que los humedales además, son la casa de paso de cientos de aves migratorias que vienen del norte y del sur de América, huyendo del invierno. Como los humedales se han reducido tanto, muchas aves migratorias no alcanzan a llegar al hábitat que buscan y mueren en el viaje. En cambio, las nativas como la Tingua de Bogotá y el Cucarachero de pantano, son aves únicas de los humedales de la Sabana y actualmente sólo se están reproduciendo en La Conejera,

Humedal intervenido por actividades ganaderas en la Sabana de Bogotá.

antes de poblar otros humedales donde ya no se pueden reproducir.

Toneladas de tierra y basura, sumadas al vertimiento de aguas negras han sido los principales enemigos de los humedales. Barrios como Patio Bonito (en Bogotá) y otros de Tunjuelito padecen en cada invierno las causas de haber construido sobre terrenos que no eran aptos para ello, pues están en lugares donde el nivel del agua (nivel freático) está muy cerca de la superficie. Cuando llueve, el agua no se absorbe y por ello hay inundaciones.

En otros lugares, las consecuencias se ven en calles que parecen toboganes. Se ha dicho que es porque están sobre suelos arcillosos que se mueven con los cambios de temperatura. Suelos que no absorben con facilidad el agua y que también se inundan.

Lo que se busca es lograr un equilibrio entre el desarrollo de la ciudad y la conservación. Un ejemplo es la polémica por la construcción de la Avenida longitudinal de

occidente que en uno de sus tramos pasaría por encima del Humedal de La Conejera. Mientras tanto, a este humedal le siguen llegando las aguas negras de cerca de 22 barrios e igual ocurre con los restantes humedales. Otros escasamente tienen delimitada su ronda.

A pesar del desalentador panorama, los vecinos de La Conejera, Córdoba, El Burro, Techo, Santa María del Lago y Jaboque están trabajando en la conservación de sus humedales. Por su parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y el DAMA tienen programas para su recuperación, pero los vecinos de los humedales han dicho que las acciones no se han visto.

En la región neotropical ha sido ignorada la importancia ornitológica de los humedales, dando como resultado un pobre entendimiento o desconocimiento de las delicadas relaciones entre las especies aviarias y los ambientes acuáticos. Las aves acuáticas son bioindicadoras de alta sensibilidad y pueden por tanto proveer una base firme para un diagnóstico del estado actual de los humedales del mundo.

Los humedales son menos ricos en avifauna comparados con los bosques, debido a la tridimensionalidad de estos últimos (diferencia en los estratos de vegetación boscosa). Sin embargo, la alta productividad primaria de los humedales se traduce en la concentración de capas de alimento para aves, lo cual les permite formar colonias densas.

Los humedales son eslabones necesarios de una vasta red longitudinal de sitios o rutas migratorias de aves. Estas aves dependen de ellas para su alimentación y descanso, y esta dependencia es crítica para la recuperación fisiológica, necesaria para desplazamientos geográficos de tal magnitud, puesto que la migración requiere una reserva energética que sólo puede abastecerse con alimento de alta calidad y abundancia, para traducirse en combustible metabólico para el vuelo, reserva para la muda de plumaje y, preparación para la estación reproductiva.

Los humedales acumulan recursos alimenticios en ausencia de las aves migratorias, pudiendo soportar un alto número de individuos posteriormente. La conservación de la red longitudinal

migratoria es una responsabilidad internacional.

La extensión de los humedales colombianos, incluidos en el inventario neotropical es menor al 1% del total suramericano (800.000 ha), cifra que se estima es menor al 20% de la extensión real. Por tanto, los humedales colombianos son críticos para la avifauna acuática americana, por ello hay que hacer esfuerzos para mantener los remanentes de los extensos humedales que hubo hace pocas décadas, y recuperar algunos de los más gravemente alterados.

Los humedales del altiplano son alimentados por escorrentía superficial o por inundación directa de los ríos, con alguna influencia de las aguas subterráneas, especialmente durante las estaciones de lluvia. En los humedales remanentes, el déficit de agua tiene graves consecuencias sobre la dinámica del ecosistema. Sus niveles de agua disminuyen debido al riego, a la profundización del nivel freático por relleno y desecación en las áreas rurales, y al secamiento de afluentes laterales. Estos procesos han acelerado la sucesión natural, produciendo pérdida local de especies y poniendo en peligro la fauna y flora a nivel regional.

Las comunidades vegetales acuáticas están variando, es así como la comunidad terrestre de arbustos ha reemplazado al bosque de árboles frondosos. Además de ello, aumenta la abundancia de vegetación enraizada debido al elevado proceso de sedimentación, produciendo la desaparición de la vegetación sumergida. No sólo se pierde la vegetación acuática de la región, sino también los hábitats y los procesos ecológicos, constituyéndose en la pérdida de elementos y procesos asociados a nuestra biodiversidad.

Es necesario asegurar la conservación de los humedales remanentes, y plantear el manejo de los restantes, buscando la restauración ecológica de las poblaciones que los habitan.

El manejo de ecosistemas deberá dirigirse principalmente a recrear las aguas abiertas, con la remoción periódica de la vegetación flotante. Deberán hacerse evaluaciones previas e integrales de alternativas de control químico, retirarse los desechos y evitar la introducción de especies exóticas.

Es necesaria una planificación basada en la ecología del paisaje que permita enfrentar los impactos ambientales acumulados y definir una estrategia de conservación, basada en el mantenimiento de la biodiversidad ambiental.

La restauración hidrológica en todas las subcuencas es algo imposible socialmente, por tanto, alternativamente se puede desincentivar el desarrollo de actividades productivas adicionales demandantes de agua y productoras de sedimentos y contaminantes. Igualmente debe generarse conciencia por el patrimonio biológico conservacionista, y ponerse en marcha la planificación ambiental mediante la integración de áreas naturales dentro del espacio urbano, sin cambiar sus funciones normales. Es de vital importancia reconocer los valores científicos, educativos y ambientales, y no como la renta que produce su destrucción.

La imagen de los humedales como ecosistemas productivos que pueden jugar un papel central en las estrategias de desarrollo socioeconómico sostenible, contrasta con la concepción tradicional de tierras inaccesibles, anegadas y marginales, plagadas de mosquitos portadores de enfermedades, que debieran ser drenados y transformados.

En buena medida la pérdida de humedales se debe al desconocimiento del verdadero valor de los recursos en cuestión, o de cómo ciertas acciones pueden, directa o indirectamente, conducir a la destrucción de humedales. Por tanto, es necesario que cada persona desde su entorno y perspectiva, contribuya con acciones concretas para evitar la destrucción de estos ecosistemas.

El ahorro del agua de uso doméstico e industrial, el respeto por las formas de vida naturales que se entremezclan con el hábitat urbano, y la conciencia de la importancia de conservar y proteger los cuerpos de agua, son las acciones concretas que pueden ayudar a salvar los humedales que aún quedan en la Sabana de Bogotá.

Bibliografía Recomendada

ABADIA, B. 1991. Extracción y Utilización de Concentrados Proteicos a Partir de Buchón de Agua (*Eichornia crassipes.*). Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Departamento de Química. Tesis para optar al Título de Magíster *Scientiae*. Bogotá, Colombia.

ANDRADE, G. 1994. La laguna de La Herrera, último gran humedal de la Sabana de Bogotá. Estado actual y perspectivas de conservación de la diversidad biológica. *Trianea*, 5:65-84.

BARBIER, E., B.ACREMAN, M. y KNOWLER, D. 1997. Valoración económica de los humedales. Guía para decisores y planificadores. Oficina de la Convención de Ramsar, Gland, Suiza.

CARVAJAL, M y MONRROY, M. 1999. Los humedales, otra controversia. En: *El Tiempo*, lunes 23 de Agosto.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 1997. Primer taller de experiencias ambientales. Ed. Contraloría General de la Nación. Colombia.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. 1995. Licencias ambientales. Evaluación del impacto ambiental: Instrumento de planificación.

DUGAN, P. 1992. Conservación de Humedales. Un análisis de temas de actualidad y de acciones necesarias. Suiza.

DUQUE, A. 1992. Ambientes acuáticos en agonía. En: *Ecología*, No.13, Septiembre a Diciembre.

FONDO FEN. 1998. Una aproximación a los humedales de Colombia. Ed. Guadalupe. Colombia.

GRANADOS, I. 1998. Humedales de alta montaña. Laboratorio de Limnología, Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, U.A.M.

HERNANDEZ, D. y GOMEZ, J. 1994. La flora acuática del humedal de palo verde. Ed. Universidad Nacional de Costa Rica. 2 ed. Heredia, Costa Rica.

HILTY, S. y BROWN, W. 1986. A guide to the birds of Colombia. Princeton University Press. Princeton, U.S.A.

KUSLER, J., MITSCH, W y LARSON, J. 1994. Humedales. En: *Investigación y*

Ciencia, Marzo.

LOZANO, I. 1992. La tingua de los pantanos. *Ecología*, No.13, Septiembre a Diciembre.

MONRROY, Martha. 1998. Humedales de Bogotá se Extinguen. En: *El Tiempo*, sábado 12 de Septiembre.

OLIVARES, A. 1969. Aves de Cundinamarca. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. Bogotá, Colombia.

OSORIO, J. 1997. Cerros, humedales y áreas rurales. DAMA. Bogotá, Colombia.

PECK, D. 1996. Sistema para la clasificación de tipos de humedales. Recomendación 4.7 y Resolución VI.5. Ramsar.

PEDRAZA, G.1993. Reciclaje del efluente de origen animal con tres especies de plantas acuáticas. Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV) AA20591 Cali, Colombia. En: *Livestock Research for Rural Development*. Volume 6, Number 1, March 1994.

RENGIFO, L. 1992. Los humedales de la Sabana de Bogotá. *Ambiente Capital*. 1(1): 3-8.

RESTREPO, C. y NARANJO, G. 1987. Recuento histórico de la disminución de humedales y la desaparición de aves acuáticas en el Valle del Cauca, Colombia. En: *Memorias III Congreso de Ornitología Neotropical*, H. Alvarez, G. Kattan & C. Murcia (Eds.), ICBP/ USFWS/ SVO, Cali (Valle del Cauca).

RUBIO, F. 1992. Desecar: Un propósito nacional. En: *Ecología*, No.13, Septiembre a Diciembre.

SANCHEZ, L. 1988. Composición florística de las turberas de los páramos circundantes a Bogotá y su relación con algunos aspectos físico químicos del sustrato. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias. Bogotá, Colombia.

SENA, Ministerio del Medio Ambiente. 1997. Manual técnico para el manejo integral de cuencas hidrográficas. Ed. Publicaciones SENA, 2 ed. Colombia.

YANINE, D. 1998. Ecosistemas de agua dulce. Subdirección de Ecosistemas - IDEAM, Colombia.